

«FERROGRAN-ТАБЛЕТКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА КОЖУРЫ ГРАНАТА»

Анварова М.М.

Халифаев П.Д.

Мусоев Р.С

Таджикский национальный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325868>

Введение. Анемия является одной из наиболее распространённых проблем здравоохранения, особенно среди женщин, подростков и молодёжи. В Республике Таджикистан данное заболевание встречается достаточно часто, что связано с дефицитом железа, особенностями питания и социально-экономическими факторами, до уровня которого проблема имеет социальное значение. Существующие препараты железа нередко вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, рвоту и чувство отвращения при приёме, особенно у беременных женщин, что снижает приверженность пациентов к лечению. В препарате FerroGran® железо находится в форме фитохелатации связанного с полифенолами кожуры граната, что снижает раздражение слизистой оболочки желудка и уменьшает риск развития тошноты и рвоты у беременных женщин. В связи с этим актуальной задачей является создание более безопасного, натурального, коригированного и доступного средства для коррекции железодефицитных состояний.

Целью проекта является разработка таблетированного препарата на основе экстракта кожуры граната, направленного на лечение и профилактику анемии, с улучшенной переносимостью и повышенной биодоступностью железа под условным названием FerroGran®.

FerroGran® -это таблетки, содержащий экстракт кожуры граната, богатый полифенолами, антиоксидантами и эллаговой кислотой в комплексе с микрокапсулированной железой и аскорбиновой кислоты. Препарат предназначен для перорального применения и может использоваться как для лечения, так и для профилактики анемии.

Заключение: Использование экстракта кожуры граната - отходы агропромышленного сырья - в качестве основы для создания лекарственного препарата. Применение авторского метода микрокапсулирования и фитохелатации железой с помощью пектинов содержащей в составе фитоэкстракта позволяет получить уникальный растительно-железный комплекс, отсутствующий в стандартных препаратах железа. FerroGran® сочетает в себе фармацевтические технологии, экологический подход и социальную значимость.

FerroGran® представляет собой перспективное направление в области фитофармацевтики и может стать основой для создания доступного и эффективного средства против анемии. Использование местного растительного сырья делает продукт экономически выгодным и социально значимым для Республики Таджикистан.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гафурова М. Изучение использования Punica granatum L в народной медицине. MJST. 2025.

2. Ma C., Guo Q., Chen Y. Pomegranate Juice Enhances Iron Dialysability and Assimilation in In-Vitro Models. PubMed. 2023.
3. Утениязова А. Анализ кожуры граната обыкновенного. САЖЕИ. 2025.